

МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ НА ОСНОВЕ РАСЧЁТА СПУТНИКОВЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ

Жаксыгулова Д.А.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан

Ержанқызы А.

PhD, ассоц. профессор, Satbayev University, Алматы, Казахстан

MONITORING THE ENVIRONMENTAL STATE OF THE CASPIAN SEA BASED ON THE CALCULATION OF SATELLITE SPECTRAL INDICES

Zhaksygulova D.

Master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Erzhankyzy A.

PhD, Associate Professor, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В статье представлен анализ экологического состояния Каспийского моря по данным дистанционного зондирования Земли на основе расчёта спектральных индексов в среде Google Earth Engine. Комплексный анализ экологического состояния акватории осуществлялся на основе спектральных индексов FAI (Floating Algae Index), NDTI (Normalized Difference Turbidity Index) и CI (Chlorophyll Index), отражающих наличие поверхностных водорослевых скоплений, степень мутности и относительные изменения содержания хлорофилла в воде. Полученные результаты подтверждают применимость дистанционного зондирования Земли для оперативного мониторинга морских экосистем, выявления зон потенциального экологического риска и оценки пространственной неоднородности ключевых экологических показателей.

Abstract

The article presents an analysis of the environmental state of the Caspian Sea based on remote sensing data through the calculation of spectral indices within the Google Earth Engine platform. A comprehensive assessment of the environmental condition of the water area was carried out using the spectral indices FAI (Floating Algae Index), NDTI (Normalized Difference Turbidity Index), and CI (Chlorophyll Index), which characterize the presence of floating algal accumulations, the degree of water turbidity, and relative variations in chlorophyll content. The obtained results confirm the applicability of remote sensing techniques for operational monitoring of marine ecosystems, identification of potential ecological risk zones, and assessment of spatial heterogeneity of key environmental indicators.

Ключевые слова. Каспийское море, экологическое состояние, период наблюдений, космические снимки, дистанционное зондирование Земли, спектральные индексы, качество воды.

Keywords: Caspian Sea, ecological status, observation period, satellite imagery, Earth observation, spectral indices, water quality.

1. Введение

Исследование экологического состояния Каспийского моря имеет важное научное и прикладное значение, поскольку в последние десятилетия наблюдаются процессы обмеления, трансформация береговой зоны и изменения гидроэкологических условий. Эти изменения отражаются на качестве воды, прозрачности, концентрации взвешенных веществ и уровне биологической продуктивности.

В условиях ограниченности регулярных инструментальных наблюдений важную роль приобретают методы дистанционного зондирования Земли. Рост мутности и колебания содержания хлорофилла могут служить индикаторами трансформации экосистемы, усиления антропогенной нагрузки и климатических изменений.

Целью настоящего исследования является оценка экологического состояния Каспийского моря на основе расчёта спектральных индексов по данным спутниковых снимков Sentinel-2 с использованием платформы Google Earth Engine и выявление пространственно-временных особенностей показателей качества воды.

2. Материалы и методы

В качестве исходных данных использовались мультиспектральные снимки миссии Sentinel-2. Данные Sentinel-2 обеспечивают высокое пространственное разрешение (10–20 м) и частую повторяемость съёмки, что делает их пригодными для регулярного анализа гидрооптических характеристик прибрежных и открытых вод. Предобработка и расчёт индексов выполнялись в облачной платформе Google Earth Engine (GEE). Использование GEE позволяет работать с крупными архивами спутниковых данных без локального скачивания, применять единый воспроизводимый алгоритм обработки для любых дат и территорий, быстро формировать композиты, маскировать облачность и рассчитывать индексы на больших акваториях.

Методы дистанционного зондирования Земли и расчёт спектральных индексов приобретают особое значение как инструмент оперативной, пространственно-непрерывной и сопоставимой во времени оценки состояния акватории. В отличие от точечных гидрохимических и гидробиологических измерений, спутниковые наблюдения позволяют

регулярно получать информацию на больших площадях, включая труднодоступные участки, и выявлять зоны с неблагоприятными гидрооптическими характеристиками.

Таблица 1

Многоспектральные индексы, используемые для анализа экологического состояния водного объекта

Индекс	Формула расчета	Диапазон значений
Normalized Difference Turbidity Index (NDTI)	$NDTI = (Red - Green) / (Red + Green)$	от -1 до +1.
Chlorophyll Index (CI)	$CI = (RedEdge / Red) - 1$	от -1 до $+\infty$
Floating Algae Index (FAI)	$FAI = NIR - [Red + (SWIR - Red) \cdot (\lambda NIR - \lambda Red) / (\lambda SWIR - \lambda Red)]$	Значения воды около 0 и отрицательные

Индекс мутности NDTI используется для оценки гидрооптических проявлений взвешенных частиц в воде: рост значений NDTI, как правило, соответствует увеличению концентрации взвеси и снижению прозрачности. Это может быть связано с процессами взвешивания донных отложений на мелководье, ветрового перемешивания, береговой эрозии и перераспределения наносов, что, в свою очередь, влияет на световой режим и условия обитания гидробионтов.

Расчёт индекса NDTI выполнялся для периода май–июль за 2018–2024 гг. Выбор данного

интервала обусловлен тем, что он соответствует периоду открытой воды и устойчивой инсоляции, обеспечивает сопоставимость межгодовых оценок и снижает влияние сезонных факторов (в частности, ледовых/зимних условий и низкой освещённости), которые ухудшают корректность спектральной интерпретации водной поверхности. В пределах исследуемой акватории значения индекса в анализируемые годы варьировались от -0,5 до +0,5, при этом более высокие значения интерпретировались как усиление мутности.

Рисунок 2 - Изменения мутности Каспийского моря: а) 2018г. б) 2019 г. в) 2020 г. г) 2022 г. д) 2024г.

По результатам расчёта NDTI становится возможной локализация участков с повышенной мутностью и выделение зон, где наблюдаются выраженные изменения гидрооптических характеристик. Сопоставление карт за 2018 и 2024

годы показывает тенденцию к увеличению мутности: в 2024 году на большей части акватории значения индекса смещаются к средним (более высоким) значениям, тогда как для 2018 года более характерны низкие значения от -0,5 до -0,25,

соответствующие относительно меньшей мутности. Такая пространственная картина указывает на расширение областей с повышенной взвесью и подтверждает информативность NDTI для выявления зон потенциального экологического риска и последующего приоритетного обследования.

Индекс Chlorophyll Index (CI) ориентирован на оценку относительных изменений хлорофилла и может использоваться как индикатор изменений в фотосинтезирующей компоненте водной среды, включая периоды повышенной трофности и эвтрофирования.

Расчёт индекса CI выполнялся за период 2018–2025 гг. Полученные карты позволяют выделять участки с повышенными и потенциально критическими значениями хлорофилл-ассоциированного сигнала, которые могут служить ранним индикатором эпизодов интенсивного развития “цветения” воды. Подобные состояния нередко сопровождаются ухудшением гидроэкологической обстановки: ростом органической нагрузки, снижением прозрачности, возможными колебаниями содержания растворённого кислорода

Рисунок 3 – Изменения уровня концентрации хлорофилла в Каспийском море : а) 2018 г. б) 2020 г. в) 2022 г. г) 2024 г. д) 2025г.

Пространственная локализация зон с высокими значениями CI также позволяет соотнести их с потенциальными факторами воздействия прибрежные мелководья, зоны интенсивного водообмена, участки влияния речного стока и антропогенных источников, что повышает обоснованность интерпретации и помогает выделять приоритетные

районы для детального инструментального контроля.

Индекс FAI дополняет анализ, позволяя выявлять проявления поверхностных водорослевых скоплений и связанные с ними эпизоды ухудшения качества воды, которые важны для экосистемной устойчивости и водопользования.

Рисунок 4 - Индекс FAI : а) 2018 г. б) 2020 г. в) 2024 г.

Индекс FAI (Floating Algae Index) применяется для выявления поверхностных скоплений водорослей и органической взвеси, а также иных плавающих на поверхности образований, которые изменяют спектральный отклик воды. В основе FAI лежит оценка превышения отражения в ближнем инфракрасном диапазоне над «фоновым» уровнем водной поверхности, что делает индекс чувствительным именно к объектам/явлениям, локализованным в поверхностном слое. В отличие от ряда других индексов, FAI позволяет более устойчиво отделять слабые проявления

поверхностных скоплений от фона воды, поскольку использует сочетание каналов видимого, NIR и SWIR диапазонов и тем самым частично снижает влияние общей яркости сцены и атмосферных эффектов. Расчёт индекса FAI выполнялся за период 2018–2024 гг. Полученные карты распределения FAI позволяют локализовать участки, где фиксируются положительные значения индекса, интерпретируемые как зоны потенциального наличия поверхностных водорослевых скоплений/плёночных образований.

Рисунок 5 – Локализация участков с характерным увеличением значения FAI: а) 2018 г. б) 2020 г. в) 2024 г.

Дополнительно была выполнена наглядная локализация участков акватории, для которых характерны наиболее выраженные изменения по индексу FAI. На выбранных репрезентативных фрагментах прослеживается увеличение значений индекса и расширение площадей с положительными значениями, что указывает на усиление проявлений поверхностных скоплений и их более широкое пространственное распространение в анализируемый период. Выделение таких участков позволяет определить зоны повышенного внимания и сформировать основу для приоритетного инструментального обследования и сопоставления с потенциальными источниками воздействия.

3. Результаты и обсуждение

Таким образом, применение набора взаимодополняющих спектральных индексов обеспечивает комплексную интерпретацию изменений гидроэкологического состояния Каспийского моря и формирует научно обоснованную основу для регулярного контроля, раннего выявления потенциально проблемных участков и поддержки управленческих решений в прибрежной зоне.

В результате расчёта индексов по спутниковым данным выявлена выраженная пространственная неоднородность гидрооптических характеристик акватории, при этом наибольшая вариабельность показателей, как правило, приурочена к прибрежной зоне и мелководьям, где влияние ветрового перемешивания, перераспределения наносов и локальных источников вещества проявляется наиболее заметно. Сопоставление карт за разные годы демонстрирует, что экологические параметры воды изменяются неравномерно: наблюдаются как относительно стабильные участки, так и зоны с отчётливым усилением сигналов, интерпретируемых как ухудшение прозрачности и/или рост биологической активности поверхностного слоя.

По индексу мутности NDTI установлена тенденция к увеличению мутности в сопоставляемые периоды. В частности, при сравнении карт 2018 и 2024 годов отмечается смещение распределения значений NDTI в сторону более высоких (более «мутных») значений на значительной части акватории: если для 2018 года в большей степени были характерны значения порядка $-0,50 \dots -0,25$, то для 2024 года преобладают более близкие к сред-

ним значения, что указывает на расширение областей с повышенной взвесью. Данный результат согласуется с ожидаемыми последствиями обмеления и перестройки прибрежной зоны: на мелководьях возрастает роль ветрового взмучивания донных отложений и переноса взвешенного материала, что приводит к снижению прозрачности и потенциально влияет на световой режим и местообитания гидробионтов.

Результаты по индексу CI (Chlorophyll Index) показывают наличие зон с повышенными значениями хлорофилл-чувствительного отклика, что позволяет выделять участки с потенциально неблагоприятными гидроэкологическими условиями. Для периода 2018–2025 гг. карты CI дают возможность локализовать области с «критическими» (повышенными относительно фоновых) значениями, которые могут служить индикатором усиления трофического состояния и эпизодов интенсивного развития фитопланктона. Такие участки являются приоритетными для дальнейшей проверки, поскольку повышенные значения CI могут сопровождаться ухудшением качества воды (например, снижением прозрачности, изменением кислородного режима и ростом органической нагрузки), а также быть связаны с локальными факторами — речным стоком, прибрежными источниками загрязнения и условиями водообмена.

Анализ индекса FAI за период 2018–2024 гг. выявил участки с положительными значениями, интерпретируемыми как зоны вероятного присутствия поверхностных скоплений (водорослевых/органических) или плёночных образований. В рамках работы была выполнена наглядная локализация участков, где изменения наиболее выражены: на выбранных фрагментах наблюдается увеличение значений FAI и расширение площадей с положительным сигналом, что указывает на усиление проявлений поверхностных явлений в рассматриваемый интервал.

Совместная интерпретация трёх индексов повышает достоверность выводов: рост NDTI отражает усиление мутности и взвеси, повышенные значения CI указывают на изменения хлорофилл-чувствительного отклика, а положительные значения FAI позволяют дополнительно фиксировать поверхностные проявления. При этом следует учитывать ограничения спутниковой интерпретации: индексы характеризуют оптические признаки и требуют верификации натурными измерениями (мутность, взвешенные вещества, хлорофилл-а), а в прибрежной зоне на результаты могут влиять смешанные пиксели (вода/суша), мелководье и донное отражение. Несмотря на это, полученные карты являются информативной основой для скринингового мониторинга, выявления аномальных зон и последующего планирования инструментальных наблюдений.

Список литературы

1. Gorelick N., Hancher M., Dixon M., Pyushchenko S., Thau D., Moore R. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone // *Remote Sensing of Environment*. 2017. Vol. 202. P. 18–27. DOI: 10.1016/j.rse.2017.06.031.
2. Drusch M., Del Bello U., Carlier S., et al. Sentinel-2: ESA's Optical High Resolution Mission for GMES Operational Services // *Remote Sensing of Environment*. 2012. Vol. 120. P. 25–36. DOI: 10.1016/j.rse.2011.11.026.
3. Hu C. A novel ocean color index to detect floating algae in the global oceans // *Remote Sensing of Environment*. 2009. Vol. 113(10). P. 2118–2129. DOI: 10.1016/j.rse.2009.05.012.
4. Bramich J., Bolch C.J.S., Fischer A. Improved red-edge chlorophyll-a detection for Sentinel-2 // *Ecological Indicators*. 2021. Vol. 120. Article 106876. DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.106876.
5. Mishra S., Mishra D.R. Normalized difference chlorophyll index: A novel model for remote estimation of chlorophyll-a concentration in turbid productive waters // *Remote Sensing of Environment*. 2012.